

Kako komunicirati znanost v času krize?

Prijazen vodič za novinarke in novinarje

Uvod

Nekaj pojasnil za začetek: kriza, kompleksnost, negotovost in tveganje	4
Pred krizo: priprava	8
Neposredna kriza: Kako začeti na pravi način?	11
Kriza v realnem času: čustveni vrtiljak komuniciranja znanosti	14
Po krizi: sledenje in reflektivne prakse	18
Kje poiskati pomoč pri Evropskem kompetenčnem centru za komuniciranje znanosti	22

Potresi, gozdni požari, suše, poplave in druge naravne nesreče, pa tudi družbeni vplivi umetne inteligence in drugih nastajajočih tehnologij niso več izključno področje znanstvenih novinarjev. V času krize so k hitremu in natančnemu poročanju pozvani vsi novinarji, tudi tisti, ki se sicer ne ukvarjajo s temo znanosti in tehnologije – pogosto pod časovnim pritiskom in z omejenim dostopom do preverjenih informacij.

Način, kako novinarji oblikujejo sporočilo, katere strokovnjake izberejo za pogovor in katera sporočila izpostavijo, lahko močno vpliva na to, kako javnost razume krizo in kako se nanjo odzove.

Komuniciranje med kritičnimi dogodki prinaša več izzivov. Eden prvih je razumevanje kompleksnosti znanstvenih spoznanj – že samo pojem »tveganje« ima v znanstvenem jeziku pogosto drugačen pomen kot v vsakdanji rabi. Novinarji morajo razumeti številne interese in poglede ter se med njimi previdno in etično gibati. Pomemben izziv je tudi prepoznavanje ter vključevanje raznolikega kroga verodostojnih in neodvisnih strokovnjakov, ob tem pa izogibanje tistim s prikritimi nameni ali z nasprotji interesov.

Novinarji se morajo hkrati soočiti z močnimi čustvi prizadetih skupin in javnosti ter s politično dimenzijo krize, ki vse pogosteje vključuje polarizacijo, dezinformacije in splošno nezaupanje do vsega, kar ni odkrito povezano z določeno ideološko držo.

Vse to postane še zahtevnejše, ker novinarji delajo v uredniško slabših razmerah ali kot samostojni novinarji z majhno institucionalno podporo in omejenimi viri.

Ta vodič si ne prizadeva odpraviti strukturnih težav novinarskega poklica. Ponuja pa nabor razmislekov in praktičnih nasvetov, ki lahko novinarjem z različnim strokovnim predznanjem pomagajo učinkoviteje pristopati h komuniciranju znanosti v času kritičnih dogodkov.

V zadnjem poglavju so dodana tudi priporočila, kako lahko podporo poiščete pri Evropskem kompetenčnem centru za komuniciranje znanosti, ki deluje v okviru projekta COALESCE.

01 Nekaj pojasnil za začetek: kriza, kompleksnost, negotovost in tveganje

Kriza

Kriza je širok, pogosto dolgotrajen pojav, ki povzroča pomembne motnje in vključuje zapletene izzive, ki jih ni mogoče takoj rešiti. Razvije se lahko postopoma ali pa nastane kot posledica slabo obvladanega kritičnega dogodka. Kritični dogodek je nasprotno neposreden, pogosto nenaden pojav, ki predstavlja takojšnjo grožnjo življenju, zdravju, okolju ali premoženju. Potresi, vulkanski izbruhi ali tornadi so primeri kritičnih dogodkov različnih razsežnosti in vplivov, ki zahtevajo nujen odziv.

Če so kritični dogodki učinkovito obvladani, jih je mogoče omiliti ali rešiti, še preden prerastejo v krizo. Na mednarodni ravni se izvajajo programi, kot je Early Warnings for All, ki utrjujejo usklajene sisteme zgodnjega opozarjanja. Toda brez ustreznega odziva in koordinacije lahko kritični dogodek preraste v pravo krizo z dolgoročnimi posledicami.

Pri kritičnih dogodkih so novinarji med prvimi, ki se aktivno vključijo. Njihova vloga je ključna: pomagati javnosti razumeti, kaj se dogaja, zagotavljati jasne in pravočasne informacije ter delovati kot most med institucijami in državljani za širjenje in posredovanje informacij. Njihovo delo pa sega onkraj trenutnega dogajanja – način, kako novinarji poročajo o kritičnih dogodkih,

1) <https://wmo.int/activities/early-warnings-all>

lahko vpliva na to, kako bodo prihodnje krize zaznavali, razumeli in obvladovali tako odločevalci kot javnost.

Podnebne spremembe so jasn primer dolgoročnega pojava, ki vpliva na številne sektorje gospodarstva in družbe. Kljub temu so jih kot krizo širše prepoznali šele, ko so njeni učinki postali otipljivi in vidni širši javnosti. V času kritičnih dogodkov in kriz ljudje iščejo jasne, zanesljive in nedvoumne informacije. Toda takšne jasnosti ni vedno mogoče zagotoviti. Mnogi problemi so zelo kompleksni, njihov razvoj je težko napovedati, znanstvena spoznanja, ki jih razlagajo, pa so po svoji naravi negotova.

Znanost lahko pomaga analizirati in ocenjevati tveganja, vendar ne more ponuditi dokončnih odgovorov ali odpraviti negotovosti.

Za novinarje to predstavlja velik izziv v komuniciranju: kako prevajati zapletena in spreminjajoča se znanstvena spoznanja v razumljive informacije, ne da bi jih poenostavili ali ustvarili lažen občutek varnosti. Za občinstvo pa to pogosto pomeni soočenje z neprijetnimi resnicami, sprejemanje dvoumnosti in odločitev brez enoznačnih rešitev.

Kompleksnost in negotovost

Pojem kompleksnosti označuje zapleteno in med seboj povezano naravo številnih vprašanj, pri katerih številni dejavniki vplivajo drug na drugega na načine, ki jih je težko napovedati ali v celoti razumeti. Znanost je po svoji naravi kompleksna in negotova, saj se znanstveno znanje nenehno razvija in dopolnjuje. Vedno obstaja kaj, kar že vemo, in kaj, kar je še treba raziskati ali pojasniti.

Krize pogosto še povečajo to negotovost. Običajno se dogajajo na več po-

dročjih (družbenem, gospodarskem, okoljskem in geopolitičnem) v daljšem časovnem obdobju ter vključujejo nepopolne ali hitro spreminjajoče se informacije. To pomanjkanje jasnosti pogosto izhaja iz same narave pojava, kar vodi v manjšo ali večjo nepredvidljivost – tudi znanstveniki in drugi strokovnjaki ne morejo napovedati vseh izidov.

To pa ne pomeni, da je znanost nezanesljiva ali da ji ne gre zaupati. Prav nasprotno – znanost ostaja najbolj robustna in zanesljiva metoda, ki jo imamo za razumevanje in odzivanje na kompleksnost in negotovost. Zlasti v času krize znanstveni pristop, ki temelji na dokazih, strogi metodologiji in odprtem raziskovanju, ponuja strukturiran način za razumevanje dogajanja. Pomaga zbirati podatke, preizkušati hipoteze in prilagajati razumevanje, ko se nova dejstva pojavijo.

V nasprotju z mnenji ali nepreverjenimi trditvami znanost temelji na recenzijah, ponovljivosti, integriteti in transparentnosti. Ta temeljna načela pomagajo zmanjševati pristranskost in napake.

Tveganje

Negotovost ne pomeni, da o neki situaciji ne moremo povedati ničesar. Znanost sicer ne more vedno ponuditi natančnih napovedi, lahko pa oceni verjetnost, da se bo nekaj zgodilo – to je mogoče in tudi potrebno sporočiti. Jasen zgled za to so recimo orkani: meteorologi ne morejo z gotovostjo napovedati, ali bo nevihta zadela določeno območje, lahko pa na podlagi modelov in razpoložljivih podatkov napovejo njeno verjetno pot, moč in časovni okvir. To oblastem omogoča, da izdajo opozorila, ljudem pa, da se pripravijo in po potrebi evakuirajo ter s tem zmanjšajo morebitne posledice. Upravljanje kriz mora potekati usklajeno s komuniciranjem tveganja. Oblast in strokovnjaki nosijo odgovornost, da s prizadetimi skupnostmi odprto in pregledno delijo razpoložljive informacije ter jim tako omogočijo sprejemanje preišljenih odločitev.

Pri razumevanju tveganja pa moramo razlikovati: tveganje ne pomeni isto kot nevarnost. Nevarnost je pojav, ki lahko potencialno povzroči škodo – na

primer orkan, poplava ali razlitje strupenih snovi. Nevarnosti se razlikujejo po velikosti glede na morebitne posledice: koliko ljudi je izpostavljenih, kako močan je lahko vpliv in kako dolgotrajni so učinki.

Tveganje pa je odvisno tudi od verjetnosti. Dve območji se lahko soočata z isto nevarnostjo, a če eno doleti velika nevihta vsakih pet let, drugo pa vsakih petdeset, se tveganje očitno razlikuje. Podobno je tveganje za orkan, ki doseže gosto poseljeno obalno mesto, bistveno večje, kot pri enaki nevihti, ki zadene neposeljeno obalo.

Skratka, nevarnosti enake velikosti ne pomenijo nujno enake stopnje tveganja.

Ocenjevanje tveganja temelji na podatkih: zgodovinskih zapisih, okoljskem spremljanju, stopnji izpostavljenosti ter ranljivosti ljudi in infrastrukture. Če so podatki pomankljivi ali nepopolni, so ocene tveganja manj natančne. To je bistven vidik, ki ga morajo novinarji v času krize jasno pojasniti, da pomagajo občinstvu razumeti tako to, kar je znano, kot tudi to, kar ostaja negotovo.

02

Pred krizo: priprava

Dober imenik in mreža virov

Krize bodo vedno prihajale – včasih kot nenadni kritični dogodki, ki v kratkem času močno prizadenejo ljudi, drugič kot dolgoročni izzivi, ki se postopoma stopnjujejo v velike družbene grožnje. Kar novinarji počnejo med krizami, je pomembno – a enako pomembno je tudi tisto, kar počnejo v obdobjih relativnega miru. Ta obdobja ponujajo ključno priložnost za pripravo na prihodnje kritične dogodke.

Eden najdragocenejših pripomočkov, ki jih ima lahko novinarka ali novinar, je dobro urejen imenik. Zaradi fragmentacije in specializacije znanstvenega znanja tudi znanstveniki sami le redko poznajo vsa področja, ki so pomembna za določeno krizo. Za novinarje je spremljanje hitrega razvoja znanstvenih dognanj še zahtevnejše.

Zato je bistveno vzpostaviti odnose s široko in skrbno izbrano mrežo strokovnjakov. Najti pravega strokovnjaka za pravo vprašanje – nekoga z ustrezno specializacijo in dobrimi komunikacijskimi veščinami – je ključno za točno in zaupanja vredno poročanje. Za podporo temu prizadevanju virtualna platforma Evropskega kompetenčnega centra za komuniciranje znanosti vključuje spletno orodje za povezovanje, ki novinarjem pomaga identificirati primerne strokovnjake, organizacije in graditi široko mrežo.

Dober imenik ni zgolj seznam imen posameznikov – in tudi ne bi smel biti. Znanost ni individualno početje: znanje nastaja kolektivno, znotraj raziskovalnih ustanov, univerz, vladnih in medvladnih organizacij. Te institucije so ključni viri strokovno utemeljenih informacij in lahko novinarjem pomagajo pri natančnejšem obravnavanju kompleksnih tem. Namesto da bi se novinarji zanašali le na znane ali medijsko izpostavljene znanstvenike, naj izkoristijo tudi službe za odnose z javnostjo v raziskovalnih ustanovah. Te komunikacijske ekipe lahko pomagajo prepoznati najbolj primerne strokovnjake za določeno temo – posameznike z ustreznim znanjem, najnovejšimi raziskavami in sposobnostjo jasnega pojasnjevanja. Tak pristop lahko pomaga preprečiti prekomerno izpostavljanje zgolj nekaterih visoko profiliranih oseb in prispeva k večji raznolikosti, enakosti spolov ter večji verodostojnosti poročanja.

Pomembno je tudi vedeti, da strokovnjaki niso popolnoma nevtralni akterji. Povezani so z institucijami, raziskovalnimi središči ali zasebnimi podjetji, njihovo delo se financira iz javnih ali zasebnih sredstev, ki imajo lahko korist od javne prepoznavnosti. Strokovnjaki so torej tudi deležniki, in kot vsi drugi imajo lahko lastne interese, ki vplivajo na njihova stališča.

Novinarji naj bi k znanstvenikom pristopali s spoštovanjem, a tudi z zdravo mero kritične distance – tako kot tudi k vsakemu drugemu viru. Strokovnost si zasluži priznanje, a ne izvzetosti iz preverjanja. Možna nasprotja interesov – kot so institucionalna pripadnost ali finančni viri – niso nujno znak slabih namenov, vendar jih je treba identificirati, preveriti in, kjer je to pomembno, tudi jasno razkriti.

S skrbnim preverjanjem znanstvenih virov – z vprašanji, preverjanjem ozadja in transparentnostjo – novinarji javnosti omogočijo, da informacije presoja v kontekstu. Tak pristop krepi verodostojnost novinarstva in hkrati povečuje zaupanje javnosti v znanost.

Dajanje glasu različnostim in graditev zaupanja

Nihče ni povsem nevtralen in novinarstvo mora biti pri tem transparentno. Transparentnost pa ne pomeni spodbujanja konfliktov ali poglobljanja nezaupanja. Prav nasprotno: odgovorno novinarstvo pomeni priznavanje različnih stališč, ne da bi jih spreminjalo v nasprotno fronto. To je še posebej pomembno pri strokovnjakih in raziskovalnih institucijah, saj spodbujanje zaupanja vanje lahko na koncu škoduje prav skupnostim, ki jih novinarji želijo informirati.

Novinarji imajo moč in dolžnost ustvarjati okoliščine za dialog med raziskovalci, odločevalci in državljani, kjer se lahko izražajo in usklajujejo različne prioritete, vrednote in pogledi. S tem ko novinarji že zgodaj dajejo glas tem razlikam, lahko pomagajo zmanjšati tveganje za polarizacijo in družbene napetosti, ko kritični dogodki nastopijo.

Oblike dialoga, kot so javne razprave, okrogle mize ali kontaktne oddaje za poslušalce, lahko spodbudijo medsebojno razumevanje. Ljudem omogočijo, da skupaj razmišljajo o kompleksnih situacijah in o trenutno razpoložljivem znanju. Komuniciranje v času krize ni le prenos nujnih dejstev – gre tudi za ustvarjanje skupnega prostora za kolektivni odziv. Oblike dialoga krepijo demokratične vrednote in služijo kot protipol vse bolj polariziranemu in agresivnemu tonu globalne javne razprave.

Če je zaupanje že vzpostavljeno, bodo znanstveniki in strokovnjaki bolj pripravljeni sodelovati z novinarji med krizo, saj se zavedajo ključne vloge natančnega in neodvisnega javnega komuniciranja. Nasprotno lahko improvizirano ali nepremišljeno komuniciranje škoduje tako odnosom s strokovnjaki – ki so pogosto zadržani do medijskega obravnavanja znanstvenih tem – kot tudi dostopu javnosti do jasnih in zanesljivih informacij v najbolj kritičnih trenutkih.

03

Neposredna kriza. Kako začeti na pravi način?

Niso vse zgodbe dobre zgodbe: okvirjanje in njegove posledice

Način, kako je kriza predstavljena – uporabljene besede in izrazi, sprejet ton, izbrane metafore – oblikuje, kako jo javnost razume in se odzove na dogajanje. Temu procesu pravimo okvirjanje (framing) in ima ključno vlogo pri tem, kako ljudje razumejo, kaj se dogaja okoli njih. Nekateri okvirji pomagajo pojasniti kompleksnost in spodbujajo konstruktivno ukrepanje; drugi lahko izkrivljajo resničnost, vzbujajo strah ali zavirajo javno sodelovanje. Novinarji morajo biti pozorni na okvirje, ki jih uporabljajo, in pripravljene, da jih po potrebi ponovno preverijo, prilagodijo ali zavrnejo, če bi bili škodljivi in bi se zaradi njih nerazumevanje še povečevalo.

Pri jeziku, uporabljenem v času kriz, je potrebna izjemna previdnost. Izrazi, kot so »kriza«, »kritični dogodek« ali »nujno«, so včasih nujni za izražanje resnosti razmer, njihova pretirana uporaba pa se lahko obrne proti nam. Ponaevljljajoč se preplah vzbujajoč jezik lahko otopi občutljivost javnosti ali sproži paniko ter nerazumne odločitve. Še huje, takšno okvirjanje lahko zasenči temeljne vzroke – na primer strukturno neenakost ali politično zanemarjanje – ki so sploh omogočili, da je situacija izbruhnila.

Očiten primer problematičnega okvirjanja v okoljskem poročanju je pogosto uporabljanje apokaliptičnega jezika: fraze, kot so »planet umira«, »nepovratni zlom« ali »konec sveta«. Čeprav želijo te besede izraziti nujnost, pogosto

preobremenijo občinstvo in lahko vodijo v umik ali fatalizem. Ko ljudje slišijo, da je katastrofa neizogibna, se mnogi počutijo nemočne in prenehajo posvečati pozornost: »Če je že prepozno, kakšen je sploh smisel?« Drugi se lahko zatečejo k zanikanju, saj posumijo na manipulacijo ali pretiravanje. Poleg tega takšno okvirjanje prispeva k čustveni izčrpanosti ali celo eko-anksioznosti, zlasti med mlajšimi generacijami. Pomembno je poročati o resnosti okoljskih groženj, a je prav tako ključno poudarjati konstruktivne pristope, izpostavljati možne odzive, kolektivno delovanje ter zgodbe o prilagajanju in odpornosti. Nujnost brez upanja tvega, da utiša ravno tista dejanja, ki jih želi spodbuditi.

Drug klasičen primer je okvirjanje medicinskih raziskav kot »vojne«, na primer »vojna proti raku«. Čeprav zveni močno, ta metafora vzbuja nerealna pričakovanja: nakazuje končno bitko in popolno zmago, medtem ko je rak v resnici skupina zelo različnih bolezni, ki posameznike prizadenejo na različne načine. Raziskave vztrajno napredujejo in mnogim ljudem omogočajo daljše in kakovostnejše življenje, tudi kadar popolna ozdravitev ni mogoča. Okvirjanje raka kot vojne lahko povzroči frustracijo, strah ali lažen občutek, da znanost spodleti, čeprav je resnica prav nasprotna.

Ti primeri kažejo, kako lahko določeni okvirji izkrivljajo kompleksno resničnost ali vodijo v čustveno otopelost, zmedo ali umik občinstva. Novinarji se morajo zavedati, da način, kako posredujejo sporočilo, vpliva ne le na to, kako se ljudje počutijo, temveč tudi na to, kaj mislijo, da lahko storijo. Kadar koli je mogoče, naj poročanje odpira prostor za informirano ukrepanje, ne zgolj za alarm. Ključno je občinstvu pomagati razumeti, kje smo in kaj je na kocki, prav tako pa je pomembno dajati občutek, da so odzivi mogoči, da rešitve obstajajo in da imajo posamezniki, institucije in skupnosti pri tem svojo vlogo.

Politična razsežnost

Ko kriza dobi močne politične razsežnosti, javna razprava pogosto zasenči znanstveno in tehnološko kompleksnost problema, njegovo razlago, možne rešitve in poznejše oblikovanje politik. Politična polarizacija lahko skrene iz na dokazih temelječe razprave na bizarne opozicijske. To je bilo jasno vidno med pandemijo covid-19, ko so potekale ostre razprave o nošenju mask, cepljenju in zaporah javnega življenja. Rezultat je bila ostra, polarizirana in pogosto nekonstruktivna razprava.

Novinarji imajo odgovornost raziskovati in poročati tudi o politični dinamiki krize. A prav tako imajo ključno vlogo pri tem, da znanstveno dimenzijo naredijo vidno. To pomeni jasno razložiti, kaj znanstvena skupnost ve, kako to znanje nastaja in kakšna stopnja gotovosti ali negotovosti ga spremlja. Zlasti v hitro razvijajočih se situacijah, kjer se znanje še gradi – kot je bil primer pri covidu – novinarstvo pomaga javnosti razlikovati med tem, kar je že uveljavljeno, in tistim, kar je še predmet razprave.

Javne institucije niso vedno pripravljene ali voljne posredovati informacije o negotovosti. Včasih se temu izogibajo iz strahu pred izgubo avtoritete, drugi pa njihovo komuniciranje oblikujejo ali omejujejo politični pritiski. Prav zato je novinarstvo še toliko bolj nepogrešljivo. Novinarji morajo znati izpostaviti protislovja, pojasniti, katere informacije temeljijo na trdnih dokazih, in razložiti, kaj ostaja neznano ali negotovo. S tem pomagajo ohraniti razliko med znanostjo in politiko ter javnosti omogočijo, da bolje razume oboje.

04

Kriza v realnem času. Čustveni vrtiljak komuniciranja znanosti

Vrednote in čustva

V času krize ali ob obravnavi nujnih družbenih izzivov imajo vrednote in čustva osrednjo vlogo. Vsi deležniki – vključno z znanstveniki, novinarji in institucijami – bi se morali zavedati svojih lastnih čustvenih odzivov in odzivov drugih ter jih premišljeno upoštevati pri komuniciranju. Med strokovnjaki so prav novinarji pogosto najbolj večji branja javnega razpoloženja, zato imajo ključno vlogo pri določanju tona širše razprave o krizi.

Čustva niso le neizogibna – so tudi informativna. Razkrivajo temeljne vrednote, ki so na kocki, in pomagajo pojasniti intenzivnost javne zaskrbljenosti. Dajanje prostora čustvom in vrednotam v komuniciranju lahko sporočila naredi bolj domača in prepričljiva, saj novinarjem omogoča, da se povežejo z občinstvom in v nekaterih primerih spodbudijo k dejanjem.

Hkrati morajo novinarji iskati ravnovesje: uporabiti čustva za prenos pomena in nujnosti, ne da bi prispevali k hrupu infodemije ali dopustili, da čustveno okvirjanje zasenči dejstva in dokaze. Posebno pozornost si zasluži čustvo zaupanja: komu ljudje zaupajo, kdo uživa to zaupanje in zakaj? In koliko lahko novinarji pomagajo javnosti prepoznati tiste, ki so tega zaupanja res vredni?

Avtoritete, ambasadorji, vzorniki in vplivneži

Med krizo postane razlikovanje med strokovnostjo in avtoriteto ključnega pomena. Avtoriteta je lahko institucionalna – podeljujejo jo vlade, univerze ali raziskovalne ustanove – strokovnost pa je povezana z znanjem in izkušnjami. Ti dimenziji se ne ujemata vedno. Prav tako slava in zaupanje ne hodita nujno z roko v roki.

Pandemija covida-19 je dala jasne zglede. Nekateri znanstveniki so postali medijske zvezde, pogosto vabljeni h komentiranju tem, ki so presegale njihovo strokovno področje. Hkrati so javne osebnosti in vplivneži brez znanstvenega ozadja pridobili sloves domnevne avtoritete za zapletena zdravstvena in politična vprašanja. Medtem so anekdotične informacije, ki so krožile po osebnih omrežjih (tipično »prijatelj prijatelja je rekel ...«), pogosto pridobile večji vpliv kot uradni kanali, zlasti v določenih družbenih skupinah. To poudarja eno temeljnih načel kriznega komuniciranja: zaupanje sledi bližini. Bolj ko je vir čutno blizu, večja je verjetnost, da mu bomo verjeli.

Zato morajo biti novinarji še posebej previdni pri izbiri javnih osebnosti. Pomembno je, da se izognejo promoviranju nekompetence zgolj zato, ker je nekdo viden ali simpatičen. Dobro razumevanje, kdo je na določenem področju resnično zanesljiv, olajša prepoznavanje ustreznih ambasadorjev – ljudi, ki znajo zapleteno znanje natančno in odgovorno posredovati.

Hkrati bi morali novinarji paziti, da kompetentnih strokovnjakov ne spremenijo v vsestranske medijske osebnosti. Ko znanstveniki komentirajo vse – od epidemiologije do izobraževalne politike ali geopolitike – tvegajo, da zabrišejo meje svoje lastne avtoritete. To na koncu oslabi javno razumevanje, kako znanost deluje in kaj lahko zagotovi (ali pa tega ne more).

Dezinformacije, napačne informacije in lažne novice

Krize so rodovitna tla za širjenje napačnih ali zavajajočih informacij. Izraz fake news se pogosto uporablja zelo široko, a v resnici zajema raznoliko vsebino in namene. Misinformation pomeni nepravilne informacije, ki se širijo brez zlonamerne namena – pogosto zaradi napake ali nerazumevanja. Disinformation pa označuje lažne informacije, ki so namenoma ustvarjene z namenom zavajanja.

Obravnavanje teh pojavov je zapleteno. Hitrost deljenja na digitalnih platformah, čustveni odzivi, ki jih sprožijo krize, in majhna pojavljivost zanesljivih virov, vse to prispeva k širjenju lažne vsebine. Čeprav so napačne informacije obstajale vedno, družbena omrežja njihovo dosegljivost in vpliv eksponentno povečujejo.

Naslovi v slogu klikvaba in senzacionalistična vsebina dodatno izkrivljajo informacijsko okolje, medijske hiše pa pred tem niso imune. V tekmi za vidnost in angažma nekatere prednostno iščejo obiskanost pred točnostjo, zlasti med krizami, ko so čustva okrepljena in se strah hitro širi. Novinarji se morajo zavedati, da so klikvaba in nepreverjene trditve v času krize še posebej nevarne, saj lahko spodbujajo zmedo, paniko ali zanikanje, kar na koncu otežuje odziv na krizo.

V zadnjih letih se je kot nov vir tveganja pojavila generativna umetna inteligenca. Čeprav je delež z AI ustvarjenih dezinformacij v EU še vedno majhen, je njihova rast opazna. Ponarejene slike, videoposnetki, zvočni posnetki in besedila, ustvarjeni z orodji umetne inteligence, zdaj na široko krožijo, zlasti med občutljivim dogajanjem, kot so konflikti, nesreče ali volitve. Novinarji morajo biti na ta trend pripravljeni, razvijati tako zavedanje kot tehnično usposobljenost za preverjanje vsebine in preprečevanje njenega širjenja. Na srečo je na voljo vse več virov, ki podpirajo ta prizadevanja. Platforme za preverjanje dejstev in orodja za verifikacijo lahko pomagajo oceniti zanesljivost vsebine, izslediti njen izvor in preveriti podporne podatke. Še pomembnejše pa je, da lahko novinarji preidejo od zgolj razkrivanja laži (debunking) k prebunkingu: proaktivnemu prepoznavanju in razkrivanju manipulativnih pripovedi, še preden se te razširijo.

Lažno uravnoteženje

Ena najbolj problematičnih in zavajajočih novinarskih praks, zlasti pri poročanju o znanosti in krizah, je t. i. lažno uravnoteženje (false balance). To nastopi, ko sta dve nasprotni stališči predstavljeni kot enako verodostojni, čeprav večina dokazov podpira le eno stran. Kljub temeljnemu načelu novinarske etike, da je treba slišati vse strani, lahko njegova uporaba brez ustreznega konteksta naredi več škode kot koristi.

V primerih, kot so podnebne spremembe, varnost cepiv ali izvor virusa, daje lažno uravnoteženje neupravičeno vidnost obrobnim ali nepotrjenim mnenjem in ustvarja vtis, da je vprašanje veliko bolj sporno, kot v resnici je. To izkrivlja razumevanje javnosti in povzroča zmedo prav v času, ko je jasnost ključna. Rezultat je lažen občutek razprave tam, kjer dejansko obstaja trden znanstveni konsenz.

Lažno uravnoteženje je škodljivo, ker napačno prikazuje resničnost in občinstvu onemogoča dostop do jasnih, na dokazih temelječih informacij. V kriznih trenutkih lahko to upočasni odziv javnosti, spodkoplje zaupanje v institucije in poglobi razdeljenost. Namesto iskanja umetne simetrije naj se novinarji osredotočijo na teže dokazov, pri čemer naj odražajo stanje znanstvenega soglasja, hkrati pa priznajo resnično negotovost ali manjšinska stališča – vendar brez pretiravanja njihovega pomena.

Lažno uravnoteženje obstaja žal tudi zato, ker se kontraverznost zlahka prodaja. Polarizirane razprave pritegnejo pozornost, ustvarjajo klike in dajejo vtis živahnega medijskega prostora. Vendar kratkoročna vidnost ni enaka dolgoročni verodostojnosti. Mediji in novinarji, ki ostajajo zvesti svojemu temeljnemu poslanstvu – služiti javnemu interesu z natančnim in poštenim poročanjem – morda sprva ne bodo nagrajeni z množičnostjo občinstva, a bodo sčasoma bolj verjetno prepoznani kot zanesljivi, neodvisni in vredni podpore. To razmerje zaupanja med verodostojnimi mediji in njihovim občinstvom lahko postane tudi temelj finančne vzdržnosti. Bralci, poslušalci ali gledalci, ki prepoznajo vrednost in zanesljivost določenega vira novic, ga bodo verjetneje podpirali – včasih neposredno, prek naročnin, donacij ali članstva. V tem smislu je verodostojnost ne le novinarsko načelo, temveč tudi naložba za prihodnost.

05

Po krizi. Sledenje in refleksivne prakse

Poročanje o koncu krize

Ko kritični dogodek izgine z naslovnice, pogosto izgine tudi iz javne razprave, čeprav njegovih posledic še zdaleč ni konec. Posledice in dolgoročni učinki krize so lahko prav tako pomembni kot sam dogodek. Zdravstvene krize, okoljske katastrofe in družbeni konflikti se redko končajo z rešitvijo neposrednega problema – za seboj pustijo posledice, ki vplivajo na skupnosti, politike, gospodarstvo in institucije.

Novinarji imajo odgovornost, da krizo spremljajo tudi po njenem vrhuncu. Nadaljevanje poročanja po najhujšem obdobju omogoča bolj premišljen in poglobljen pristop, ki spodbuja boljše razumevanje javnosti in večjo pripravljenost na prihodnost. Občinstvu pomaga razumeti celoten obseg zgodbe: kako poteka obnova, katere lekcije so bile osvojene ter kako se ljudje in sistemi prilagajajo.

Dolgoročno poročanje je tudi način, kako odgovorno spremljati institucije. Sledenje obljubam, danim med krizo – naj jih dajejo nacionalne ali lokalne vlade, mednarodne organizacije ali zasebni akterji – je ključno za zagotavljanje transparentnosti in javnega zaupanja. Preverjanje, ali so bila ta zavezana dejanja uresničena, ni le domena preiskovalnega novinarstva, temveč bistvena funkcija novinarstva v javnem interesu.

Poleg tega lahko stalno poročanje izpodbija prepričanje, da je vsaka kriza osamljen dogodek. Mnoge krize so del širših sistemskih problemov: pod-

nebne nesreče so na primer pogosto povezane z nenehnim degradiranjem okolja. Z medsebojnim povezovanjem teh pojavov novinarji pomagajo skupnostim razumeti tveganja v kontekstu, predvidevati prihodnje kritične dogodke in zahtevati dolgoročne rešitve.

Razmislek o uspehih in neuspehih

Obdobje po krizi ponuja dragoceno priložnost za refleksijo – za razmislek o tem, kaj je delovalo, kaj ni in kako bi lahko naslednjič komuniciranje izboljšali. Na nekaterih področjih komuniciranja znanosti, na primer v muzejih ali centrih znanosti, je reflektivna praksa že uveljavljeno orodje. Na podlagi podatkov, zbranih v evalvacijskih raziskavah, pa tudi neformalnih opazovanj ekipe redno ocenjujejo učinkovitost razstav ali programov. Ta spoznanja se nato uporabijo za izboljšanje prihodnjih pobud in boljše zadovoljevanje potreb javnosti.

Čeprav novinarstvo tradicionalno ni sprejelo tako strukturirane refleksije, so današnji mediji vse bolj vodeni s podatki in merjenjem vključenosti javnosti. Povratne informacije bralcev – ki segajo onkraj klikov, ogledov in delitev – postajajo ključna vrednota, zlasti za medije, ki se zanašajo na naročnine, članstvo ali donacije. V teh modelih so dolgoročno zaupanje in smiselni odnosi z bralci temelj preživetja.

Prava vključenost javnosti pa ne pomeni zgolj viralne vsebine ali kratkotrajnih izbruhov pozornosti. Pomeni neprekinjen dialog z javnostjo – prek novičnikov, anket, skupnostnih dogodkov, neposrednih interakcij na družbenih omrežjih ali ekskluzivnih prostorov za naročnike. Uredništvo, ki dobro pozna svoje občinstvo in ga redno posluša, je veliko bolje pripravljeno, da se v času krize odzove učinkovito. Lažje lahko prilagodi jezik, formate in prioritete, in tako bolje služi potrebam skupnosti, ki jo obvešča.

Reflektivna praksa morda ni vedno enostavna ali ekonomsko izvedljiva. Številne redakcije nimajo dovolj časa in sredstev za sistematično analizo svojega dela. A to ne pomeni, da ni mogoča ali dragocena. Novinarska združenja, novinarski sveti, šole za novinarstvo in evropske pobude lahko pomagajo ustvarjati prostore in orodja za refleksijo, izmenjavo izkušenj in

medsebojno učenje. Spodbujanje takšnih trenutkov skupnega pregleda ni razkošje – temveč del gradnje bolj odzivnega, odpornega in zaupanja vrednega novinarstva.

Podajanje tudi pozitivnih sporočil

Novinarstvo se je dolgo osredotočalo predvsem na to, kaj gre narobe – na slabe novice, nesreče in neuspehe. Tak poudarek je globoko zakoreninjen v vlogi novinarstva kot družbenega nadzornika. Vendar pa številne raziskave v zadnjih letih kažejo, da javnost ni občutljiva le na stalni tok negativnih novic – želi tudi zgodbe o napredku, rešitvah in upanju.

Po krizi so sporočila o napakah in odgovornosti še vedno ključna. A prav tako pomembna so tista, ki opozarjajo na nove strategije, spremembe politik, inovacije ali odzive skupnosti, namenjena preprečevanju prihodnjih tveganj. To niso mehke ali obrobne teme – temveč so osrednje za razumevanje, kako se družbe učijo, prilagajajo in obnavljajo.

Nekatere medijske hiše so jasno sprejele idejo, da novinarstvo ne le poroča o svetu, temveč ga tudi sooblikuje. Poročanje o potencialu in inovacijah, kadar je izvedeno natančno in kritično, lahko pomaga širiti dobre prakse, spodbuja javno razpravo in pokaže, da je sprememba mogoča. To jezelo dober način, kako lahko novinarstvo doseže resničen vpliv v družbi.

Na tem razmišljanju temeljita dva novejša pristopa: konstruktivno novinarstvo in rešitveno novinarstvo (solutions journalism).

Konstruktivno novinarstvo (constructive journalism) si prizadeva ponuditi bolj uravnotežen in natančen pogled na svet, tako da se izogne pretirani prevladi negativnih novic. Ne olepšuje resničnosti, temveč zgodbe postavlja v širši kontekst, vključuje napredek in možne poti naprej. Cilj ni ustvarjati »dobro počutje«, temveč povedati celotno zgodbo.

Rešitveno novinarstvo (solutions journalism) gre še korak dlje. Osredotoča se posebej na odzive na pereče družbene, okoljske in tehnološke probleme. Raziskuje, kaj deluje, pod katerimi pogoji in zakaj. Zgodbe o rešitvah temeljijo na dokazih in so jasne glede svojih omejitev: pokažejo, da ena rešitev ni univerzalna, vendar nekatere prakse prinašajo rezultate in jih je mogoče prilagoditi tudi drugod.

Izpostavljanje uspešnih ukrepov – naj gre za javne politike, pobude skupnosti ali znanstvene inovacije – ne le informira o boljšem odločanju, temveč tudi podpira obnovitvena prizadevanja in pripravlja družbe na prihodnje izzive. Morda najpomembnejše pa je, da pomaga premagovati občutek brezmoči, ki pogosto sledi krizam.

Novinarstvo, ki prepoznava moč ljudi, njihovo sposobnost delovanja, prilaganja in gradnje, ni le bolj natančno, ampak tudi bolj opogumljajoče. Ta premik v perspektivi se še uveljavlja, a njegov potencial za krepitev odpornosti javnosti in demokratične udeležbe je že zdaj očiten.

06

Kje poiskati pomoč pri Evropskem kompetenčnem centru za znanstveno komuniciranje

Evropski kompetenčni center za komuniciranje znanosti je spletna platforma, povezana z mrežo nacionalnih in regionalnih vozlišč – COALESCE Hubs –, ki ponuja vire, storitve in usposabljanje za izboljšanje programov in projektov komuniciranja znanosti na vseh področjih in kontekstih.

Na platformi so na voljo različna orodja in vsebine: med njimi orodje za povezovanje (matchmaking tool), ki omogoča stik z ustreznimi strokovnjaki in organizacijami, scicom toolbox z glede kakovosti preverjenimi viri za komuniciranje znanosti, ter kurirane zbirke gradiv o različnih temah s področja znanstvene komunikacije. Platforma vključuje tudi povezavo z ENJOI Observatory, ki spremlja evropsko medijsko krajino s posebnim poudarkom na znanstvenem novinarstvu, poleg tega pa ponuja še številne druge uporabne vsebine in storitve.

Za več informacij in dostop do vseh orodij obiščite: scicomcentre.eu

Dodatno branje:

Ta prijazni vodič je prilagojena različica dokumenta »Guidelines for non science journalists in times of crisis«.

Dostopno na: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14016521>

Navigator kriz (Crisis Navigator) je interaktivni vodič za podporo strokovnjakom za znanstveno komuniciranje pri predvidevanju izzivov, ki temelji na vprašanju: Kako prispevati, ko se pojavi kriza?

Dostopno na: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11446975>

Strategije za spopadanje s ključnimi izzivi v odnosih med znanostjo in družbo, vključno z dezinformacijami in pristopi k zaupanju:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14826013>

Kako navesti ta dokument:

Rodari, P., Urbani, S., & Tola, E. (2025). Kako komunicirati znanost v času krize? Prijazen vodič za novinarke in novinarje. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.17473040

Prevedla Ustanova Hiša eksperimentov,
Slovensko COALESCE stičišče

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Follow us on

visit our website

coalesceproject.eu

scicommcentre.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.